

Cholg'u ijrochiligida hissiyot va mehnat uyg'unligi

Yuldashaliyeva Azizaxon Sherali qizi

Farg'ona davlat universiteti "San'atshunoslik" fakulteti
Musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrasida 1-bosqich magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada cholg'u ijrochiligida muhim hisoblangan omillar, ijrochiga qo'yiladigan asosiy talablar va ijrochilikni takomillashtirishda qo'l keladigan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация

В данной статье представлены важные факторы игры на музыкальном инструменте, основные требования к исполнителю, а также предложения и рекомендации по улучшению исполнения.

Annotation

This article presents important factors in the performance of a musical instrument, basic requirements for a performer, and suggestions and recommendations for improving performance.

Kalit so'zlar

Kompozitorlik asarlari, alteratsiya, differensial uslub, notatsiya, barmoqlar kombinatsiyasi, kuy xarakteristikasi

Ключевые слова

Композиционные произведения, переделка, дифференциальный стиль, обозначения, сочетания пальцев, характеристики мелодии.

Key words

Compositional works, alteration, differential style, notation, finger combinations, melody characteristics

Yer yuzida turli toifadagi insonlar, turli xil kasb egalari, turli xislatli insonlar mavjud. Ular orasida o'zining nozik tabiatliligi, ko'ngil ochiqligi hamda o'zgacha

fe'l-atvori bilan musiqachilar qatlami ajralib turadi. Musiqa san'atining o'zida qanchadan-qancha janrlar, yo'nalishlar mavjud va ana shu yo'nalishlarning o'zida ham turli- tuman honandalar, sozandalar va kompozitorlar ijod bilan mashg'ul bo'lishadi.

Cholg'u sozlarining qanchadan qancha turi va murakkabligi mavjud, shuningdek, ularni ijro etuvchi musiqachilar ham turli xarakterli insonlar hisoblanadi. Bu shundan dalolat beradiki, yaratilayotgan va allaqachon yaratilgan musiqiy asarlar har bir cholg'uchi yoxud ijrochi qo'lida har xil jaranglashi mumkin.

Chunki inson hissiyotlari bir xil bo'lishi mumkin emas. Nota matni bir xil, undagi belgilar, kompozitor tomonidan berilgan dinamikalar, ritm o'sha o'sha, qanaqasiga bir xil ijro etib bo'lmaydi, degan savolga javob bitta: musiqiy asar faqat nota matni va belgilardan emas, ijrochi his-tuyg'usi, ruhiy holati va qalb sezgisidan yaraladi, vaholangki, insonlardagi bu omillar o'lchovining cheki chegarasi yo'q.

Kompozitor alteratsiya belgilarini, dinamika va ritmik figuralarni nota matniga kiritib yoza oladi, biroq u kuyning ohangini o'z qalbida his qilganidek yangrashi me'yorini notaga kirita olmaydi. Forte yozilgan, biroq qanchalik darajada baland chalish zarur, piano berilgan va uni qay daraja past tovush bilan ijro etish zarur?

Kompozitor notaga accent belgisini qo'ygan, biroq kamonni necha gramm og'irlik bilan bossa u istagan o'tkir tovushga erishiladi?

Bu savollarning javobi albatta ijrochi his-tuyg'ularidan, musiqiy bilim va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda tushuniladi. Asarga yondashish jarayonida har bir ijrochi birinchi navbatda uni yaratgan kompozitorning hayot yo'li, biografiyasi, yashagan davr va muhiti, zamondoshlari va yaqin do'stlari (hamkasblar orasida), oilasi va shug'ullangan mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishib chiqishi zarur.

Bu orqali u kompozitorning xulq-atvoridagi nozik xislatlarni o'rganishi, hayolan o'sha davrga borib kelishi, o'z kompozitorini uning o'zidek his qilib ko'rishi mumkin. Shundan so'ng ijrochi ko'z o'ngida kompozitorining musiqiy qiyofasi ham asta-sekin jilolana boradi. Yaratilgan asarning tarixi, agar ma'lumot berilgan bo'lsa qanday muhitda yozganini ham bilish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga kompozitor yaratgan boshqa musiqiy asarlar bilan ham qisqacha tanishish hamda o'rganilayotgan musiqiy asarga aloqadorlik va farqli taraflarni tahlil qilib ko'rish zarur. Bu ijro jarayonida albatta asqotadi. Ushbu jarayonlar amalga oshirilgandan so'nggina asarning ijrosiga kirishish o'rinlidir. Yuqorida aytib o'tilganidek, dunyoning turli mamlakatlaridagi turli ijrochilar har qanday berilgan asarni o'z tasavurlari, ijro imkoniyatlari va hissiyotlaridan kelib chiqqan holda ijro etadi. Cholg'u ijrochiligida musiqachi e'tibor qilishi va bajarishi muhim bo'lgan jihatlar xususida fikr yuritimiz:

- Birinchi navbatda cholg'u ijrochisi o'rganayotgan musiqiy asarining yaratilish tarixi bilan albatta tanishib chiqish zarur;
- Asar kompozitorining hayot yo'li, yashagan davri va o'sha davrdagi ijodiy muhit bilan yaqindan tanishib chiqish zarur, shuningdek differensial uslubda u yaratgan boshqa asarlarni ham tinglab, taqqoslash muhimdir;
- Asarning mohiyatini tushunish, asar matnini o'zlashtirishda undagi har bir elementni diqqat bilan o'rganish zarur. Bunda avvalo kuy tonalligi, ritmik holati, dinamik belgilar, asar suratining borishi, musiqiy parchalar oralig'idagi ritmik va dinamik o'zgarishlar, alteratsiya, o'lchovlardagi o'zgarishlar, murakkab barmoqlar kombinatsiyasi kabi bir qator musiqiy elementlarni puxta o'zlashtirish zarur;

- Asar matnida duch keladigan har bir musiqiy atamaning ma'nosini aniq bilish kuy xarakterini yaxshiroq tushunishga yordam beradi;
- Asarning murakkab tuyulgan har bir parchasini alohida ishlash tavsiya qilinadi. Bu ijrodagi mukammallikka erishish uchun asos bo'ladi;
- Mashqlar mobaynida va asosiy ijro vaqtida kuchni va nafasni to'g'ri taqsimlash, ularning aniq hisobini olib sahnaga chiqish tavsiya qilinadi;
- Kuy ijrosi mukammal darajaga yetgunga qadar mashqlarni to'xtatmaslik, kunlik mashg'ulot jadvalini va mashq qilish soatini asar murakkabligidan kelib chiqqan holda rejalashtirish tavsiya qilinadi.

Demak, ma'lum bir cholg'u sozida har qanday asarni ijro etishda, nozik did bilan go'zal va mukammal yaratilgan kuyni san'at asari darajasida tinglovchiga yetkazishda cholg'uchidan har tomonlama izlanish, tushunish, his qilish va tinimsiz mehnat qilish talab etiladi. Zero mukammal ijro cholg'uchining ichki his-tuyg'ulari hamda doimiy mehnatlari mahsulidir.